

Железняк А.Д.,

доктор філософії,

*Державна установа «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії Національної академії медичних наук України», вул. Рішельєвська, 11, м. Одеса, Україна, індекс 65026***Деньга О.В.,**

доктор медичних наук, професор

*Державна установа «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії Національної академії медичних наук України», вул. Рішельєвська, 11, м. Одеса, Україна, індекс 65026***Горохівський В.Н.**

доктор медичних наук, професор

*Одеський національний медичний університет, Валіховський провулок, 2, м. Одеса, Україна, індекс 65082***Гороховський В.В.**

кандидат медичних наук, доцент

*Одеський національний медичний університет, Валіховський провулок, 2, м. Одеса, Україна, індекс 65082***Дієва Т.В.,**

доктор медичних наук

Державна установа «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії Національної академії медичних наук України», вул. Рішельєвська, 11, м. Одеса, Україна, індекс 65026<https://doi.org/10.5281/zenodo.16933234>**ОЦІНКА КИШКОВИХ ФЕРМЕНТНИХ МАРКЕРІВ ПРИ КАЛЬЦІЄВО-БІЛКОВОМУ ДЕФІЦИТІ: ЕКСПЕРИМЕНТ НА ЩУРАХ ДЛЯ ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОФІЛАКТИКИ СТОМАТОЛОГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ СПОРТСМЕНІВ-ПІДЛІТКІВ****Zheleznyak A.D.**

Doctor of Philosophy

*State Establishment "The Institute of Stomatology and Maxillo-facial Surgery National Academy of Medical Sciences of Ukraine", 11 Rishelievskaya street, Odesa, Ukraine, postal code 65026***Dienha O.V.,**

Doctor of Medical Sciences, professor

*State Establishment "The Institute of Stomatology and Maxillo-facial Surgery National Academy of Medical Sciences of Ukraine", 11 Rishelievskaya street, Odesa, Ukraine, postal code 65026***Gorokhivskiy V.N.**

Doctor of Medical Sciences, professor

*Odesa National Medical University, 2 Valikhovskiy lane, Odesa, Ukraine, postal code 65082***Horokhovskiy V.V.**

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,

*Odesa National Medical University, 2 Valikhovskiy lane, Odesa, Ukraine, postal code 65082***Dijeva T.V.,**

Doctor of Medical Sciences,

*State Establishment "The Institute of Stomatology and Maxillo-facial Surgery National Academy of Medical Sciences of Ukraine", 11 Rishelievskaya street, Odesa, Ukraine, postal code 65026***ASSESSMENT OF INTESTINAL ENZYMATIC MARKERS UNDER CALCIUM-PROTEIN DEFICIENCY: A RAT MODEL TO SUBSTANTIATE DENTAL PREVENTIVE CARE FOR ADOLESCENT ATHLETES****Анотація.**

Хронічний дефіцит білка й кальцію у спортсменів-підлітків асоціюється не лише з підвищеною карієсогенністю біофільму, а й із порушенням кишкового бар'єра та пригніченням місцевого імунітету слизових оболонок. Корекція цих змін потребує комплексних нутритивно-профілактичних підходів.

Мета дослідження. Експериментально оцінити вплив розробленого лікувально-профілактичного комплексу (ЛПК) на активність ферментних маркерів слизової тонкої та товстої кишки щурів за умов кальцієво-білкового дефіциту (ДКБ) з метою обґрунтування профілактики стоматологічного лікування спортсменів-підлітків.

Матеріали та методи. Дослідження виконано на 28 самцях щурів лінії Вістар віком 1 місяць. Тварин розподілено на три групи: інтактну (n = 9), КБД (n = 10; дієта з кукурудзи, буряка та капусти), ДКБ + ЛПК (n = 9; ранкове чищення зубною пастою *meridol* та вечірнє введення «Хлорофіліпт-спрей», «Сірка активна», «Фтор активний», «ІНОС», «Альбумін яєчний плюс»). Тривалість експерименту – 55 діб. Визначали активність кислої фосфатази (КФ), лізоциму й уреазу у слизовій тонкій та товстій кишки.

Результати дослідження. У групі ДКБ активність КФ та уреазы тонкої кишки зроста відповідно на 32 % і 64 %, тоді як активність лізоциму знизилася на 26 % порівняно з інтактною групою. Застосування ЛПК зменшило активність КФ на 22 % і уреазы – на 33 %, водночас підвищило активність лізоциму у 1,3 раза. Подібна тенденція відзначена у товстій кишці: КФ у групі ДКБ зроста у 1,5 раза, але знизилась до інтактного рівня після введення ЛПК; активність уреазы зменшилася на 20 %, а лізоциму – на 23 % у межах компенсаторної норми.

Висновки. Розроблений лікувально-профілактичний комплекс ефективно нормалізує ферментні маркери слизової кишечника за умов кальцієво-білкового дефіциту, знижуючи запальні прояви та посилюючи неспецифічний імунітет. Отримані дані підтверджують доцільність застосування ЛПК у системі стоматологічної профілактики спортсменів-підлітків із нутритивними дефіцитами.

Abstract

Chronic protein and calcium deficiency in adolescent athletes is associated not only with increased biofilm cariogenicity but also with disruption of the intestinal barrier and suppression of local mucosal immunity. Correction of these disturbances requires comprehensive nutritive-preventive strategies.

Purpose of the study. To experimentally evaluate the effect of a tailor-made therapeutic-preventive complex (TPC) on the activity of enzymatic markers in the mucosa of the small and large intestines of rats under calcium-protein deficiency (CPD), with the ultimate goal of justifying preventive dental care in adolescent athletes.

Materials and methods. Twenty-eight one-month-old male Wistar rats were assigned to three groups: intact controls (n = 9); CPD (n = 10; corn-beet-cabbage diet); CPD + TPC (n = 9; morning tooth-brushing with Meridol plus evening administration of “Chlorophyllipt-spray”, “Active Sulfur”, “Active Fluorine”, “INOS”, and “Egg Albumin Plus”). The experiment lasted 55 days. Activities of acid phosphatase (AP), lysozyme, and urease were measured in the small- and large-intestinal mucosa.

Research results. In the CPD group, AP and urease activities in the small intestine increased by 32 % and 64 %, respectively, whereas lysozyme activity decreased by 26 % versus controls. TPC administration lowered AP by 22 % and urease by 33 %, while elevating lysozyme 1.3-fold. Similar trends were observed in the large intestine: AP in the CPD group rose 1.5-fold but returned to control values after TPC; urease activity fell by 20 % and lysozyme by 23 % within compensatory limits.

Conclusions. The proposed therapeutic-preventive complex effectively normalises intestinal enzymatic markers under calcium-protein deficiency, attenuates inflammatory responses, and enhances nonspecific mucosal immunity. The findings support the feasibility of incorporating this complex into dental preventive programmes for adolescent athletes with nutritive deficiencies.

Ключові слова: кальцієво-білковий дефіцит; кишкова слизова; лікувально-профілактичний комплекс; спортсмени-підлітки; щури.

Key words: calcium-protein deficiency; intestinal mucosa; therapeutic-preventive complex; adolescent athletes; rats.

Спортивні тренування у підлітковому віці пред’являють підвищені вимоги до харчування, зокрема щодо споживання білка і кальцію [1]. Відомо, що раціон спортсменів, насичений швидкими вуглеводами й недостатній за вмістом білка, асоціюється з високою поширеністю карієсу, ерозій емалі та пародонтиту [1,2]. Окрім того, інтенсивні фізичні навантаження зумовлюють зниження місцевого імунного захисту слизових оболонок: падає секреція секреторного IgA та змінюється слиний мікробіом, відкриваючи «вікно сприйнятливості» до інфекційних процесів у ротовій порожнині та шлунково-кишковому тракті [3].

Хронічний дефіцит білка й кальцію спричинює порушення бар’єрної функції кишечника. Експериментально доведено, що білкове недоїдання у ювенільному віці підвищує проникність тонкої та товстої кишки, знижує експресію білків щільних контактів і, таким чином, послаблює захисний епітеліальний бар’єр [4]. Нестача ключових нутрієнтів різко змінює склад кишкової мікробіоти: зменшується кількість анаеробних коменсалів і зростає чисельність умовно-патогенних бактерій, що веде до дисбіозу й посилення запальних процесів

[5]. Такі зміни супроводжуються підвищеною активністю ферментів, асоційованих із запаленням (наприклад, кислій фосфатази), та зниженням активності неспецифічних імунних факторів (лізоциму), що є маркером порушення імунного гомеостазу слизової оболонки [4,5].

Отже, існує потреба у комплексному підході до профілактики стоматологічних захворювань у спортсменів-підлітків із кальцієво-білковим дефіцитом, який би враховував не лише гігієну порожнини рота, але й стан шлунково-кишкового тракту. Попередні дослідження свідчать, що відновлення адекватного рівня білка і кальцію в раціоні зміцнює кишковий бар’єр та зменшує прояви запалення [4,5]. Водночас бракує даних щодо впливу спеціальних нутритивних та імунопрофілактичних комплексів на ферментні маркери слизової кишківника в умовах аліментарного дефіциту. Тому актуальним є подальше експериментальне вивчення лікувально-профілактичних заходів, здатних нормалізувати функціонування кишкового бар’єра та підсилити імунний захист слизових оболонок у спортсменів-підлітків із дефіцитом білка та кальцію [3-5].

Мета роботи. Експериментальне дослідження впливу розробленої терапії супроводу стоматологічного лікування спортсменів-підлітків на біохімічні показники слизової оболонки тонкої та товстої кишки щурів в умовах дефіциту кальцію та білка.

Матеріали і методи. Експериментальні дослідження були проведені на 28 самцях щурів віком 1 місяця лінії Вістар стадного розведення з середньою масою 49,7 г на початку експерименту. Тварини були розподілені на групи:

1 – інтактна, n=9 (стандартний раціон віварію);
2 – дієта, дефіцитна по кальцію і білку (ДКБ), n=10 (кукурудза – 68,9 %, буряк – 20,7 %, капуста – 10,4 %) [5];

3 – ДКБ + лікувально-профілактичний комплекс, n=9 (вранці чистили зуби зубною пастою meridol – 50-55 мг на щура, годували дієтою, а ввечері – комплекс).

Лікувально-профілактичний комплекс складався з препаратів «Хлорофіліпт-спрей» для порожнини рота (ФК «Здоров'я, Україна), «Сірка активна» – 100 мг/кг (ТОВ «ЕЛІТ-ФАРМ», Україна),

«Фтор активний» – 100 мг/кг (ТОВ «ЕЛІТ-ФАРМ», Україна), «ІНОС» – 100 мг/кг («ФармаЛінея Лтд», Словенія), «Альбумін яєчний плюс» 1,4 г/кг (НПА «Одеська біотехнологія», Україна).

Тривалість експерименту склала 55 днів. Тварин зважували один раз в тиждень. По закінченні експерименту щурів умертвляли під тиопенталовим наркозом (20 мг/кг) шляхом тотального кровопускання із серця, після чого проводили дослідження біохімічних маркерів тонкої та товстої кишки [6].

При статистичній обробці отриманих результатів використовувалася комп'ютерна програма STATISTICA 6.1. для оцінки їхньої достовірності та похибок вимірювань. Статистично значущу відмінність між альтернативними кількісними ознаками з розподілом, відповідним нормальному закону, оцінювали за допомогою t-критерію Стьюдента. Різницю вважали статистично значущою при $p < 0,01$ [7].

Результати та їх обговорення. Результати визначення активності кислої фосфатази, лізоциму та уреазі в слизовій оболонці тонкої кишки представлені в таблиці 1.

Таблиця 1

Вплив профілактичного комплексу на деякі показники в слизовій оболонці тонкої кишки щурів, які отримували дієту, дефіцитну по білку і кальцію, $M \pm m$

Показники	Активність КФ, мккат/кг	Активність лізоциму, ед/г	Активність уреазі, мккат/кг
Групи			
Інтактна	$4,91 \pm 0,27$	$0,077 \pm 0,002$	$1,099 \pm 0,009$
ДКБ	$6,49 \pm 0,42$ $p < 0,002$	$0,057 \pm 0,001$ $p < 0,001$	$1,80 \pm 0,08$ $p < 0,001$
ДКБ + комплекс	$5,06 \pm 0,34$ $p > 0,1$ $p_1 < 0,02$	$0,078 \pm 0,002$ $p > 0,1$ $p_1 < 0,001$	$1,21 \pm 0,09$ $p > 0,1$ $p_1 < 0,001$

Примітка: p – показник достовірності відмінностей від інтактної групи, p_1 – показник достовірності відмінностей від групи «ДКБ»

З даних видно, що в 2-й групі показники активності КФ та уреазі достовірно збільшилися на 32 % і 64 %, а активність лізоциму зменшилася на 26 % відносно цих показників в інтактній групі. Можна зробити висновок про негативний вплив на лізоцимсинтезуючу функцію та про збільшення рівню бактеріальної контамінації слизової оболонки тонкої кишки в групі цих тварин. Введення ЛПК щурам 3-ї групи призвело до достовірного зменшення активності КФ та уреазі на 22 % та на

33 % відповідно, а також до збільшення активності лізоциму в 1,3 рази. Отримані результати дослідження в слизовій оболонці тонкої кишки свідчать про стимуляцію неспецифічного імунітету, а також про виражену антимікробну та протизапальну дію запропонованого профілактичного комплексу.

В таблиці 2 представлені результати визначення біохімічних показників в слизовій оболонці товстої кишки щурів.

Таблиця 2

Вплив профілактичного комплексу на показники в слизовій оболонці товстої кишки щурів, які отримували дієту, дефіцитну по білку і кальцію, $M \pm m$

Показники	Активність КФ, мккат/кг	Активність лізоциму, ед/г	Активність уреазі, мккат/кг
Групи			
Інтактна	$23,47 \pm 1,56$	$0,045 \pm 0,001$	$2,29 \pm 0,10$
ДКБ	$35,67 \pm 1,84$ $p < 0,001$	$0,056 \pm 0,002$ $p < 0,001$	$3,51 \pm 0,15$ $p < 0,001$
ДКБ + комплекс	$24,08 \pm 1,52$ $p > 0,1$ $p_1 < 0,001$	$0,043 \pm 0,002$ $p > 0,1$ $p_1 < 0,001$	$2,80 \pm 0,12$ $p < 0,01$ $p_1 < 0,002$

Примітка: p – показник достовірності відмінностей від інтактної групи, p_1 – показник достовірності відмінностей від групи «ДКБ»

В 2-й групі щурів показники активності кислоти фосфатази достовірно збільшилися в 1,5 рази в порівнянні з інтактною групою. Це свідчить про наявні запальні процеси в слизовій оболонці товстої кишки. Введення профілактичного комплексу на фоні дієти достовірно зменшило активність КФ на 67,5 %, наближаючи значення цього показника до значень інтактної групи. Застосування дефіцитної дієти у щурів 2 групи індукувало в слизовій оболонці товстої кишки достовірно збільшення активності лізоциму на 24 %. Це може бути пов'язано з компенсацією дисбіотичних процесів, які відбулись у верхніх відділах травного тракту – слизових оболонках рота та тонкої кишки цих тварин. Однак, підвищення основного імунологічно неспецифічного антимікробного фактору захисту лізоциму у слизовій оболонці товстої кишки щурів, які отримували раціон ДКБ, було недостатнім, що призвело до відповідної реакції збільшення патогенної мікробіоти. Введення профілактичного комплексу достовірно зменшило активність лізоциму в 3-й групі на 23 % порівняно з 2-ю групою, що свідчить про позитивний вплив на лізоцимсинтезуючу функцію слизової оболонки товстої кишки запропонованого комплексу в межах компенсаторної діяльності.

Активність уреазі в слизовій оболонці товстої кишки у групі щурів 2-ї групи суттєво збільшилось в 1,5 рази. Це пов'язано із збільшенням кількості мікроорганізмів патогенної та умовно-патогенної природи, так як саме вони виробляють фермент уреазу, за рівнем якого можна судити про загальний рівень контамінації бактеріями біотопу. Активність уреазі в 3-й групі щурів, які отримували ЛПК, достовірно зменшився на 20 %.

Висновки. Під дією лікувально-профілактичного комплексу відбулося зниження інтенсивності процесів запалення та підвищення захисних властивостей слизової оболонки товстої кишки в умовах

тривалого аліментарного дефіциту білку та кальцію.

Література:

1. Schulze A., Busse M. Sports Diet and Oral Health in Athletes: A Comprehensive Review. *Medicina* (Kaunas). 2024;60(2):319. DOI: 10.3390/medicina60020319
2. Tripodi D., Cosi A., Fulco D., D'Ercole S. The Impact of Sport Training on Oral Health in Athletes. *Dent J (Basel)*. 2021;9(5):51. DOI: 10.3390/dj9050051
3. O'Brien M.T., O'Sullivan O., Claesson M.J., Cotter P.D. The Athlete Gut Microbiome and its Relevance to Health and Performance: A Review. *Sports Med*. 2022;52(Suppl 1):119–128. DOI: 10.1007/s40279-022-01785-x
4. Eyzaguirre-Velásquez J.E., Olavarría-Ramírez L., González-Arancibia C., Díaz-Merino C., Ariz R., López S., et al. Protein Malnutrition During Juvenile Age Increases Ileal and Colonic Permeability in Rats. *J Pediatr Gastroenterol Nutr*. 2017;64(5):707–712. DOI: 10.1097/MPG.0000000000001324
5. Andres S.F., Zhang Y., Kuhn M., Scottoline B., et al. Building better barriers: how nutrition and undernutrition impact pediatric intestinal health. *Front Immunol*. 2023;14:1192936. DOI: 10.3389/fimmu.2023.1192936
6. Макаренко О.А. Методи дослідження стану кишечника та кісток у лабораторних щурів: довідник / О.А. Макаренко, Л.М. Хромагіна, І.В. Ходаков та ін. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2022. – 81 с.
7. Рогач І.М., Керецман А.О., Сіткар А.Д. Правильно вибраний метод статистичного аналізу – шлях до якісної інтерпретації даних медичних досліджень. *Науковий вісник Ужгородського університету*. 2017. Вип. 2. С. 124-28.